

BO'LAJAK TARBİYACHILARDA PEDAGOGIK TAFAKKURNI RIVOJLANTIRISHDA "PEDAGOGIKA NAZARIYASI VA TARIXI" O'QUV MODULINING AHAMIYATI

Xolmirzayeva Gulbahor Bahodirovna

Andijon davlat pedagogika instituti o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.11118608>

Bo'lajak tarbiyachikasbiy tayyorgarligining mazmuni asrlar davomida pedagogika nazariyasi va tarixi sohasidagi bilimlarni o'z ichiga oladi. Oliy ta'lim davlat ta'lim standartiga muvofiq, pedagogikaning nazariy asoslarini bilish pedagogika universiteti talabasi egallashi kerak bo'lgan vazifalaridan biridir.

Pedagogik sohaga kirib kelayotgan zamonaviy yosh mutaxassis, ta'lim faktlari, tushunchalari va nazariyalari bo'yicha bilimlar bilan qurollangan, tarixiy-pedagogik tafakkurga ega bo'lsa, o'z kasbiy faoliyatida ko'plab xatolarni oldi olinadi. Ushbu o'quv intizomini o'rganib, talabalar turli xil ta'lim nazariyalari va amaliy ishlanmalarda o'zini o'zi belgilash, o'z pedagogik yo'llarini tanlash va tarbiyachi yoki rahbar sifatida muayyan faoliyatda o'tmish tajribasidan foydalanish uchun zarur bo'lgan bilim va ko'nikmalarga ega bo'ladilar.

"Pedagogika nazariyasi va tarixi" fanining maqsadi talabalarning pedagogik madaniyati, pedagogik tafakkurini rivojlantirishga ko'maklashish, tarbiya va ta'limning madaniyat, jamiyat va shaxs rivojlanishining o'ziga xos xususiyatlari bilan bog'liqligini anglashdan iborat. Ushbu maqsad bir qator vazifalarga bo'lingan, xususan: yurtimizda va chet elda ta'lim va kadrlar tayyorlash nazariyasi va amaliyotini shakllantirish va rivojlantirish jarayoni haqida ma'lumot berish; pedagogik g'oyalar va milliy tarbiya modellarining madaniy-tarixiy shartlilikini ko'rsatish; pedagogik jarayonning rivojlanishida umumiy va maxsus, an'anaviy va innovatsion dialektikani yetkazish; zamonaviy dunyoda ta'limni rivojlantirishning ustuvor yo'nalishlari haqida tushunchani shakllantirish; klassik pedagogik merosga kiritish, insonparvar mahalliy va xorijiy klassik pedagogik fikrning tarixiy merosiga murojaat qilish zarurligini rivojlantirish; turli tarixiy davrlarda, turli madaniy-tarixiy sharoitlarda ta'lim tizimlarining tarixiy-pedagogik tahlilini bera olish malakasini shakllantirish. Ta'lim tarixini o'rganish quyidagi tamoyillarga asoslanadi: tarixiylik va ilmiy plyuralizm, material bilan axborot-tahliliy ishlash, pedagogik vaziyatlarni hissiy-ratsional tahlil qilish.

Materialni talabalar xronologik tamoyilga muvofiq o'rganadilar. O'quv dasturi uchta asosiy bo'limni o'z ichiga oladi. Birinchi bo'limda ibtidoiy jamiyatda ta'limning paydo bo'lishidan to XX asr boshlarigacha bo'lgan xorijiy pedagogika tarixi haqida ma'lumotlar mavjud bo'lib, G'arbiy Evropa ta'limi rivojlanishining eng muhim bosqichlari yoritilgan. Ikkinchi bo'lim talabalarga xalq, davlat, jamoat, sovet mustamlakachiligi pedagogikasi davrlarida mahalliy pedagogika va ta'limning rivojlanishini ochib beradi. Uchinchi bo'limda XX asr oxiri – XXI asr boshlarida dunyoda maktablar va pedagogikaning rivojlanishi ko'rsatilgan.

Ammo shunga qaramay, fanning ko'p mazmuni talabalarni klassik pedagogik merosga yo'naltirishga qaratilgan. U klassik deb atalgan, chunki u taniqli olimlar asarlarining eng yaxshi namunalarini taqdim etadi. Pedagogika - bu ta'lim, tarbiya va rivojlanish yo'nalishiga ega.

Mashhur rus olimi M.V. Boguslavskiy, "Pedagogika nazariyasi va tarixini o'qitish metodikasi nuqtai nazaridan o'quv vaqtining keskin tanqisligini hisobga olsak, yagona yo'l talabalarning evristik, izlanish, tarixiy manbalar bilan mustaqil ishlashini tubdan oshirishdir. O'qitishning

ham, talabalarning ijodiy izlanishini ham tashkil etishning barcha faol, interaktiv, izlanish shakllaridan: seminarlar, konferensiyalar, bahslar, tezislar va boshqalardan samarali foydalanish zarur” – deya ta’kidlaydi.

Shu munosabat bilan u tarbiyachiva talabalarning tarixiy-pedagogik materiallar bilan ishlash shakllari yetarli darajada xilma-xillikni taklif qiladi: ta’lim tarixiga oid hujjatli filmlarni tomosha qilish va muhokama qilish, o’z-o’zini nazorat qilish va guruhda muhokama qilish uchun savollar va topshiriqlar, jadvallarni to’ldirish, qiyosiy tarixiy va pedagogik tahlil, muammoli savollar, ijodiy topshiriqlar, testlar, keyslar, veb-kvestlar, insholar, testlar va boshqalar.

Pedagogika tarixini o’rganishning o’ziga xos xususiyati tarixiy-pedagogik tajribani uning prognostik ahamiyati nuqtai nazaridan tushunishga yordam beradigan pedagogik tafakkurni tarbiyalashga qaratilgan vazifalarni tanlashdadir. Shu bilan birga, shuni ta’kidlash kerakki, o’qituvchining maqsadi talabalarni dars mazmunini yo’naltirishga o’rgatish emas, balki amaliy topshiriqlarni bajarishda har tomonlama yordam berishdir.

Pedagogika tarixini o’rganishda talaba pedagogik fikr va maktab amaliyotining paydo bo’lishi va rivojlanishini tavsiflovchi ulkan faktik material bilan tanishadi. Ushbu materialni ilmiy tahlil qilish tarbiya va ta’limning ijtimoiy-iqtisodiy omillarning haqiqiy determinizmi to’g’risida xulosa chiqarishga olib keladi, pedagogik g’oyalar, keyinchalik pedagogika fanining siyosat va falsafa bilan uzviy bog’liqligiga ishonch hosil qiladi.

Shu bilan birga, keng tarixiy-madaniy asosda o’qitiladigan, fan tarixining umumiy kontekstiga kiritilgan pedagogika nazariyasi va tarixi kursi o’quvchiga bir tomondan, umumiy ilmiy taraqqiyot, ikkinchi tomondan maktab amaliyotining rivojlanishi o’rtasidagi muntazam aloqalarni kashf qilish imkoniyatini beradi. Tadqiqotlarga ko’ra, maktab va pedagogika tarixidagi hodisa va faktlarni pedagogika va psixologiyaga oid ilgari olingan bilimlar asosida tahlil qilish bo’lajak o’qituvchiga o’tmish g’oyalarida ilg’or elementlarni ko’rish, ta’lim va tarbiyaning turli tushuncha va nazariyalarining mohiyatini anglashiga ko’maklashadi. Bularning barchasi ilgari yo’l qo’yilgan xatolarning takrorlanishiga yo’l qo’ymaydi, zamonaviy pedagogika va maktab amaliyotida ilg’or pedagogik merosni ijodiy rivojlantirish natijalarini aniqlashga imkon beradi, shuningdek, ma’lum darajada ta’limning keyingi rivojlanish yo’nalishlarini bashorat qilish imkonini beradi. Pedagogika tarixi kursining bo’lajak mutaxassislariga tarbiyaviy ta’sirini unutmazlik kerak. O’tmishning taniqli o’qituvchilarining farzand tarbiyasi yo’lidagi fidokorona fidoyiliklarini oshkor qilish, ularning o’z o’quvchilariga bo’lgan samarali mehr-muhabbatini namoyish etish, o’z manfaatlari yo’lida shaxsiy manfaat va afzalliklarni rad etish, bo’lajak o’qituvchi-pedagogning kamol topishida juda muhimdir. Ya.A. Komenskiy, J. Korchak, A.S. Makarenko, I.G. Pestalozzi, V.A. Suxomlinskiy, L.N. Tolstoy, K.D. Ushinskiy kabi insonparvar pedagoglarning ilmiy asarlari va yorqin faoliyati yosh avlodga o’rnak bo’lib qoldi. Bu bo’lajak tarbiyachilar va pedagogik psixologlarning axloqiy tarbiyasi uchun unumli material bo’lib, u har doim ham oliy pedagogik o’quv yurtlarida o’quv va ayniqsa darsdan tashqari ishlarda qo’llanilmaydi.

Shu bilan birga, A.N. Jurinskiyning so’zlariga ko’ra, pedagogika tarixi fanining o’zida muammolarni qayta ko’rib chiqish va yangi mavzularning paydo bo’lishi odatiy holdir. Bu ilmiy yondashuvlar, mulohazalar va baholashlarning o’zgarishi, o’sishi bilan bog’liq pedagogika tarixining tadqiqot sohalari. Shunday qilib, pedagogika tarixining o’zgaruvchan uslubiy matritsasi kontekstida, ko’rinib turibdiki, faqat shaxsiyat bo’yicha tadqiqotlar o’z-

o'zidan tugaydi. Bu buyuk mutafakkirlarning pedagogik merosini o'rganishdan butunlay voz kechish kerak degani emas. Bu ularning ko'rib chiqish haqida muayyan pedagogik paradigmalari, oqimlar, tushunchalarning tarixiy asoslari haqida ma'lumot berishda muhimdir.

Ilmiy pedagogikaning tadqiqot obyekti "pedagogik fakt (hodisalar)"dir. Bunday holda, bola, shaxs tadqiqotchining e'tiboridan chetda qolmaydi. Aksincha, pedagogika inson haqidagi fanlardan biri bo'lgan holda, uning shaxsini rivojlantirish va shakllantirishga qaratilgan maqsadli faoliyatni o'rganadi. Binobarin, pedagogika o'zining obyekti sifatida shaxs, uning psixikasi (bu psixologiyaning obyekti) emas, balki uning rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan pedagogik hodisalar tizimiga ega.

Demak, pedagogikaning obyektlari jamiyatning maqsadli faoliyati jarayonida inson shaxsining rivojlanishini belgilovchi voqelik hodisalaridir. Bu hodisalar ta'lim deb ataladi. Pedagogika obyektiv dunyoning o'sha qismidir. Pedagogikaning predmeti - bu maxsus ijtimoiy muassasalarda (oilalar, ta'lim va madaniyat muassasalari) maqsadli tashkil etilgan haqiqiy yaxlit pedagogik jarayon sifatidagi ta'limdir.

"Pedagogika nazariyasi va tarixi" o'quv fani pedagogika va psixologiyaning asosiy kurslari bilan mantiqiy bog'liq bo'lib, turli pedagogik hodisalarning paydo bo'lishi va rivojlanishini, ularning jamiyat taraqqiyotining o'ziga xos tarixiy sharoitlari va pozitsiyalari bilan bog'liqligini tahlil qilishga qaratilgan

References:

1. Shaydullayeva K. Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirishning pedagogik-psixologik xususiyatlari. QarDU xabarlari ilmiy jurnali, 4/1(59) 2023, 168-bet.
2. Shaydullayeva K. Bo'lajak o'qituvchilarda pedagogik tafakkurni rivojlantirishda "pedagogika nazariyasi va tarixi" o'quv modulining o'rni. So'ngi ilmiy tadqiqotlar nazariyasi 6-jild 9-son Respublika ilmiy-uslubiy jurnali 13.09.2023.
3. Abduraxmonova S. Sh. (2021). The importance of preschool literature for children of preschool education. European Scholar Journal, 2(4), 447-449. Retrieved from <https://scholarzest.com/index.php/esj/article/view/655>